

KONCHILIK TERMINOLOGIYASINING LUG'ATLARDAGI TAHLILI

Sobirova Maftuna Jamolovna

Navoiy davlat konchilik va texnologiyalar universiteti assistenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11110640>

Annotatsiya. Ushbu maqola lug'atlarda ta'riflangan konchilik terminologiyasining tahliliga qaratilgan. Tog'-kon sanoati ixtisoslashgan o'ziga xos leksikaga ega murakkab sanoat bo'lib, samarali muloqot uchun aniq va izchil terminologiyaga tayanadi. Biroq, lug'atlar bo'ylab kon atamalarining ta'riflaridagi nomuvofiqliklar va noaniqliklar sanoatda tushunish va muloqot qilishda qiyinchiliklarga olib kelishi mumkin. Turli lug'atlarda tog'-kon terminologiyasini batafsil tahlil qilish orqali ushbu maqola umumiy jihatlar, farqlar va noaniqlik sohasini aniqlashga qaratilgan bo'lib, yakunda konchilik terminologiyasi va uning oqibatlarini yaxshiroq tushunishga yordam beradi.

Kalit so'zlar: *konchilik, standartlashtirilgan terminologiya, raqamli texnologiya, sanoat, qiyosiy tahlil, ruda. mining, standardized terminology, digital technology, industry, comparative analysis, ore.*

ANALYSIS OF MINING TERMINOLOGY IN DICTIONARIES

Abstract. This article provides a thorough examination of mining terminology as defined in dictionaries. Mining, being a complex industry with a specialized lexicon, relies heavily on clear and consistent terminology for effective communication. However, discrepancies and ambiguities in the definitions of mining terms across dictionaries can pose challenges to understanding and communication within the industry. Through a detailed analysis of mining terminology in various dictionaries, this article aims to identify commonalities, differences, and areas of ambiguity, ultimately contributing to a better understanding of mining terminology and its implications.

Keywords: *mining, standardized terminology, digital technology, industry, comparative analysis, ore.*

Kirish. Tog'-kon sanoati ko'plab jarayonlar, texnologiyalar va amaliyotlarni o'z ichiga olgan hayotiy sanoatdir. Tog'-kon sanoati sohasida samarali muloqot qilish uchun uning maxsus terminologiyasini umumiy tushunish muhim ahamiyatga ega. Lug'atlar turli sohalarda qo'llaniladigan atamalarning ta'riflari va tushuntirishlarini ta'minlovchi tilning ombori bo'lib xizmat qiladi. Biroq lug'atlarda

kon atamalarining to'g'riligi, izchilligi va to'liqligi har doim ham kafolatlanavermaydi. Ushbu maqola lug'atlarda konchilik terminologiyasini o'rganish, nomuvofiqliklar, noaniqliklar va vaqt o'tishi bilan ushbu ta'riflarning evolyutsiyasini yoritishga qaratilgan.

Konchilik terminologiyasining ahamiyati. Standartlashtirilgan terminologiya konchilik operatsiyalari, geologik tuzilmalar, uskunalar, xavfsizlik protokollari va atrof-muhit muammolari bilan bog'liq muhim ma'lumotlarni yetkazishda aniqlik va izchillikni ta'minlaydi. Tog'-kon atamalarining aniq bo'lmasligi yoki noto'g'ri talqin qilinishi tushunmovchiliklarga, xatolarga va hatto baxtsiz hodisalarga olib kelishi mumkin, bu lug'atlarda aniq ta'riflarning muhimligini ta'kidlaydi. Tog'-kon terminologiyasining ahamiyati uning tog'-kon sanoatida aniq va standartlashtirilgan aloqani ta'minlash qobiliyatidadir. Tog'-kon terminologiyasining muhimligining bir necha asosiy sabablari sifatida quyidagilarni sanab o'tishimiz mumkin: (1) Aniqlik va lo'ndalik: qazib olish murakkab jarayonlar, texnikalar va materiallarni o'z ichiga oladi. Standartlashtirilgan terminologiya sohadagi mutaxassislarining geologik tuzilmalar, qazib olish usullari va xavfsizlik protokollari kabi turli jihatlar haqida qisqa va aniq muloqot qilishlarini ta'minlaydi; (2) Xavfsizlik: qazib olish ishlari xavfli bo'lishi mumkin, masalan, g'orlar, gaz sizib chiqishi va kimyoviy ta'sir qilish kabi xavflar. Aniq terminologiya xavfsizlik tartib-qoidalari va ogohlantirishlar ishchilarga samarali yetkazilishiga yordam beradi, baxtsiz hodisalar va jarohatlar ehtimolini kamaytiradi; (3) Samaradorlik: konchilik kabi jadal rivojlanayotgan sanoatda samaradorlik va rentabellikni maksimal darajada oshirish uchun juda muhimdir. Standartlashtirilgan terminologiya muloqotni soddalashtiradi va tushunmovchiliklarning oldini oladi, vaqt va resurslarni tejaydi; (4) Normativ hujjatlarga muvofiqlik: Tog'-kon operatsiyalari atrof-muhitni muhofaza qilish, ishchilar xavfsizligi va resurslarni boshqarish bo'yicha ko'plab qoidalar va standartlarga bo'ysunadi. Izchil terminologiya aniq hisobot va hujjatlarni rasmiylashtirish orqali ushbu qoidalarga rioya qilishni ta'minlashga yordam beradi; (5) Fanlararo hamkorlik: Konchilik geologiya, muhandislik, atrof-muhit fanlari va iqtisodiyot kabi turli fanlar o'rtasidagi hamkorlikni o'z ichiga oladi. Standartlashtirilgan terminologiya turli sohalardagi mutaxassislariga samarali hamkorlik qilish imkonini beradi, fanlararo hamkorlikni va muammolarni hal qilishni kuchaytiradi; (6) Ta'lim: Tog'-kon sanoatiga yangi kelganlar uchun maxsus atamalarni o'rganish jarayonlar, uskunalar va xavfsizlik protokollarini tushunish uchun juda muhimdir. Standartlashtirilgan terminologiya ta'lim va o'qitish dasturlarini osonlashtiradi va yangi ishchilarning tezroq malakali bo'lishiga yordam

beradi; (7) Xalqaro aloqa: Tog'-kon sanoati butun dunyo bo'ylab joylashgan operatsiyalari, yetkazib beruvchilari va mijozlariga ega global sanoatdir. Standartlashtirilgan terminologiya til to'siqlari bo'ylab samarali muloqot va hamkorlikni ta'minlaydi, xalqaro savdo va hamkorlikni osonlashtiradi.

Konchilik terminologiyasini tahlil qilish. Turli lug'atlar bo'yicha tanlangan kon atamalarini tizimli tahlil qilish orqali ushbu bo'lim berilgan ta'riflar va tavsiflarning nuanslarini o'rganadi. Konchilik terminologiyasi sanoatning geologik, ekspluatatsion, xavfsizlik va ekologik jihatlariga taalluqliligiga qarab tasniflanadi. Qiyosiy tahlil ta'riflardagi o'xshashlik farqlarni ochib beradi, leksikograflar o'rtasida konsensus va noaniqlik sohalari ajratib ko'rsatadi. Keling buni konchilikdagi "ruda" atamasi misolida turli lug'atlarda uning ta'rifini tizimli tahlil qilaylik.

Merriam-Webster: "u qazib olinadigan va ishlov beriladigan qimmatbaho tarkibiy qismni (masalan, metall) o'z ichiga olgan tabiiy ravishda paydo bo'lgan mineral".

Oksford inglizcha lug'ati (OED): "Metal yoki qimmatbaho mineralni foydali qazib olish mumkin bo'lgan tabiiy ravishda paydo bo'lgan qattiq material".

Kembrij lug'ati: "metall olinadigan tosh yoki tuproq".

Dictionary.com: "foyda bilan qazib olinishi mumkin bo'lgan metall saqlovchi mineral yoki tosh yoki mahalliy metall".

Collins inglizcha lug'ati: "tarkibida bir yoki bir nechta metallarni olish mumkin bo'lgan mis yoki oltin kabi qimmatbaho metallar bo'lgan jins".

Makmillan lug'ati: "metall olinadigan tosh yoki tuproq".

Vikilug'at: "Utilitar materiallarni o'z ichiga olgan tog 'jinsi; birinchi navbatda, (tog ' jinsini baholash va qazib olish taklifi paytida) qo'shni minerallardan ajratish va ushbu materiallardan oshmaydigan xarajat bilan qayta ishlanishi mumkin bo'lgan metallar yoki qimmatbaho toshlar bo'lgan tosh. "Hozirgi iqtisodiy qadriyatlar".

Britannica entsiklopediyasi: "Qazib olish, qayta ishlash va foyda bilan sotish mumkin bo'lgan bir yoki bir nechta foydali qazilmalarning tabiiy yig'indisi".

Ushbu ta'riflar izchil mavzuni ko'rsatadi: ruda tabiiy ravishda paydo bo'ladigan material, odatda tosh yoki mineral bo'lib, tarkibida metallar yoki minerallar kabi qimmatli moddalar mavjud. Ushbu moddalarni qazib olishning rentabelligi ta'riflar davomida ta'kidlangan asosiy jihat bo'lib, konchilik faoliyatida rudalarning iqtisodiy ahamiyatini ko'rsatadi.

Konchilik terminologiyasining evolyutsiyasi. Tog'-kon terminologiyasining evolyutsiyasi texnologiyadagi yutuqlarni, sanoat amaliyotidagi o'zgarishlarni va madaniy va lingvistik kontekstlardagi o'zgarishlarni aks ettiradi. Konchilik terminologiyasining tarixiy istiqbollari asosiy atamalarning kelib chiqishi va rivojlanishi, shuningdek, globallashtirish va madaniyatlararo almashinuvlarning ta'siri haqida tushuncha beradi. Tog'-kon terminologiyasining tarixiy yo'nalishini tushunish uning dinamik sanoatdagi ahamiyati va moslashuvini tushunishimizni oshiradi. Tog'-kon terminologiyasining evolyutsiyasi texnologiyadagi yutuqlarni, sanoat amaliyotidagi o'zgarishlarni va vaqt o'tishi bilan ijtimoiy qadriyatlarining o'zgarishini aks ettiradi. Bu yerda kon terminologiyasi qanday rivojlanganligi haqida umumiy ma'lumot keltirdik:

Ilk terminologiya: Qadim zamonlarda tog'-kon terminologiyasi ko'pincha tavsiflovchi bo'lib, ruda turlari (masalan, oltin, kumush, mis) va qazib olish usullari (masalan, yer usti, yer osti qazib olish) kabi asosiy elementlarga qaratilgan edi. Terminlar ko'pincha tog'-kon sanoati sodir bo'lgan mintaqalar tillarida ildiz otgan.

Sanoat inqilobi: Sanoat inqilobi konchilik texnologiyasi va amaliyotida sezilarli yutuqlarga olib keldi. Bug' bilan ishlaydigan mashinalar, portlatish uchun dinamit va mexanizatsiyalashgan qazib olish usullari kabi innovatsiyalarni tavsiflovchi yangi atamalar paydo bo'ldi. Terminologiya ushbu yutuqlarni aks ettirish uchun yanada texnik va ixtisoslashgan bo'ldi.

Ilmiy tushuncha: Geologiya va mineralogiya haqidagi ilmiy tushunchalar kengaygan sari, tog'-kon terminologiyasi yanada aniqroq va standartlashtirildi. Ushbu o'sib borayotgan bilimlar bazasini aks ettirish uchun geologik shakllanishlar, foydali qazilmalarni aniqlash va rudani qayta ishlash usullari bilan bog'liq atamalar ishlab chiqilgan.

Atrof-muhitni muhofaza qilish: XX asr oxiri va XXI asr boshlarida atrof-muhitni muhofaza qilish bo'yicha xabardorlikning oshishi barqaror tog'-kon amaliyotlari, melioratsiya va atrof-muhitga ta'sirni baholash bilan bog'liq yangi terminologiyaning paydo bo'lishiga olib keldi. Sanoat leksikonida "atrof-muhitni boshqarish", "reabilitatsiya" va "ekotizim xizmatlari" kabi atamalar ko'proq o'rin oldi.

Raqamlashtirish va avtomatlashtirish: Raqamli texnologiya va konchilikda avtomatlashtirishning yuksalishi ma'lumotlar tahlili, masofaviy monitoring va avtonom uskunalarni bilan bog'liq yangi terminologiyani joriy qildi. "Katta ma'lumotlar", "mashinalarni o'rganish" va "avtonom yuk tashish tizimlari" kabi

atamalar konchilikning kelajagi haqidagi munozaralarning ajralmas qismiga aylandi.

Ijtimoiy mas'uliyat: Korporativ ijtimoiy mas'uliyatga (KSS) e'tiborning ortib borishi jamiyatni jalb qilish, manfaatdor tomonlar bilan maslahatlashish va axloqiy manbalar bilan bog'liq terminologiyaning qabul qilinishiga olib keldi. "Faoliyat qilish uchun ijtimoiy litsenziya", "jamo'a munosabatlari" va "axloqiy ta'minot zanjiri" kabi atamalar barqaror va mas'uliyatli konchilik amaliyotiga e'tiborni aks ettiradi.

Globalashuv: tog'-kon sanoatining globalashuvi bilan atamalar transmilliy kompaniyalar, xalqaro tartibga solish organlari va turli manfaatdor tomonlar o'rtasida muloqotni osonlashtirish uchun ko'proq standartlashtirildi. Ingliz tili konchilik terminologiyasi uchun asosiy til sifatida paydo bo'ldi, garchi mahalliy tillar va mintaqaviy lahjalar ma'lum hududlarda terminologiyaga hali ham ta'sir ko'rsatadi.

Umuman olganda, tog'-kon terminologiyasining evolyutsiyasi texnologik yutuqlar, ilmiy kashfiyotlar, ekologik mulohazalar, ijtimoiy qadriyatlar va global tendentsiyalarni o'z ichiga olgan sanoatning dinamik xususiyatini aks ettiradi. Tog'-kon sanoati rivojlanishda davom etar ekan, uning terminologiyasi ham barqaror resurslarni rivojlantirishga intilishda yangi muammolar va imkoniyatlarga moslashadi.

Qiyinchiliklar va noaniqliklar. Konchilik terminologiyasini standartlashtirishga qaratilgan sa'y-harakatlarga qaramay, muammolar va noaniqliklar saqlanib qolmoqda. Ushbu bo'limda polisemiya, sinonimiya va terminologiyadagi mintaqaviy o'zgarishlar kabi umumiy muammolar muhokama qilinadi. Tog'-kon atamalarining noaniq ta'riflari va qarama-qarshi talqinlari tog'-kon sanoatida aloqa va xavfsizlikka ta'siri bilan birga ko'rib chiqiladi. Ushbu muammolarni hal qilish strategiyalari, jumladan, aniqroq ta'riflar va takomillashtirilgan terminologik izchillik zarurati o'rganiladi. Jumladan, konchilik terminologiyasini standartlashtirish quyidagi omillar tufayli ham qiyinchiliklar tug'dirishi mumkin: (1) Sanoat xilma-xilligi: tog'-kon sanoati qidiruv va qazib olishdan tortib, qayta ishlash va tashishgacha bo'lgan keng ko'lamli faoliyatni o'z ichiga oladi. Sanoatning turli tarmoqlari o'zlarining o'ziga xos ehtiyojlari va amaliyotlariga moslashtirilgan maxsus terminologiyadan foydalanishi mumkin, bu esa butun kengash bo'ylab yagona standartlarni o'rnatishni qiyinlashtiradi; (2) Mintaqaviy o'zgarishlar: kon operatsiyalari noyob geologik tuzilmalar, me'yoriy-huquqiy bazalar va madaniy kontekstlarga ega bo'lgan turli geografik mintaqalarda

amalgga oshiriladi. Mahalliy tillar va lahjalar terminologiyaga ta'sir qilishi mumkin, bu esa terminologiyaning bir mintaqadan boshqasiga o'zgarishiga olib keladi; (3) Texnologik yutuqlar: Tog'-kon texnologiyasining jadal rivojlanishi tegishli atamalarni talab qiladigan yangi uskunalar, jarayonlar va texnikalarni joriy qiladi. Aniqlik va izchillikni ta'minlash bilan birga, ushbu yangiliklarni moslashtirish uchun terminologiyani standartlashtirish qiyin bo'lishi mumkin, ayniqsa texnologiya rivojlanishda davom etmoqda; (4) Fanlararo tabiat: konchilik turli fanlar, jumladan geologiya, muhandislik, atrof-muhit fanlari, iqtisod, sog'liq va xavfsizlik kabi sohalar o'rtasidagi hamkorlikni o'z ichiga oladi. Har bir fan o'z terminologiyasiga ega bo'lishi mumkin, bu terminologiyani fanlararo chegaralar bo'ylab moslashtirishda qiyinchiliklar tug'diradi. (5) Eski atamalar: O'rnatilgan kon terminologiyasi, hatto izchillik yoki ravshanlik bo'lmasa ham, sanoat amaliyoti va hujjatlariga chuqur singib ketgan bo'lishi mumkin. Eski terminologiyani zamonaviy standartlarga moslashtirish uchun qayta ko'rib chiqish yoki yangilash sanoat manfaatdor tomonlarning qarshiligi yoki inertsiyasiga duch kelishi mumkin; (6) Madaniy va lingvistik omillar: Madaniy farqlar va lingvistik nuanslar standartlashtirilgan terminologiyani talqin qilish va qabul qilishga ta'sir qilishi mumkin, ayniqsa ko'p millatli konchilik operatsiyalarida. Terminologiyani tillar va madaniyatlar bo'ylab tarjima qilish, shu bilan birga aniqlik va ma'noni saqlab qolish muhim muammolarni keltirib chiqarishi mumkin; (7) Tartibga soluvchi talablar: Nazorat qiluvchi idoralar ko'pincha atrof-muhit, sog'liq va xavfsizlik va mehnat qoidalariga rioya qilishni ta'minlash uchun maxsus atamalardan foydalanadilar. Huquqiy majburiyatlarni bajarishda sanoat standartlari va me'yoriy talablar o'rtasida terminologiyani uyg'unlashtirish murakkab va vaqt talab qilishi mumkin; (8) Manfaatdor tomonlarning ishtiroki: Standartlashtirilgan terminologiya bo'yicha konsensusga erishish sanoat manfaatdor tomonlari, jumladan tog'-kon kompaniyalari, davlat idoralari, ilmiy doiralar va jamoatchilik vakillari o'rtasida faol ishtirok etish va hamkorlikni talab qiladi. Terminologiya bo'yicha kelishuvga erishish uchun turli istiqbollar va manfaatlarni muvozanatlash qiyin bo'lishi mumkin.

Xulosa. Ushbu maqolada lug'atlarda tog'-kon terminologiyasi har tomonlama tahlil qilinib, aniq, izchil va kontekstga mos ta'riflarning ahamiyati ko'rsatilgan. Konchilik terminologiyasidagi umumiylik, farqlar va muammolarni aniqlash orqali ushbu tadqiqot kon sanoatining lingvistik landshaftini yaxshiroq tushunishga yordam beradi. Lug'atlarda tog'-kon terminologiyasining aniqligi va foydalanish imkoniyatini oshirish bo'yicha tavsiyalar berilgan bo'lib, leksikograflar, soha

mutaxassislari va manfaatdor tomonlar o'rtasida doimiy hamkorlik zarurligini ta'kidlaydi. Ushbu maqola kon terminologiyasining murakkabliklari va uning lug'atlarda ifodalanishi haqida qimmatli fikrlarni taqdim etadi. Ushbu tadqiqot konchilik atamalarini belgilashdagi nomuvofiqliklar, noaniqliklar va muammolarni hal qilish orqali tog'-kon sanoatida aloqa, xavfsizlik va samaradorlikni oshirishga qaratilgan. Umuman olganda, konchilik terminologiyasi tog'-kon sanoatida xavfsizlik, samaradorlik, muvofiqlik, hamkorlik va ta'limni ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. Mutaxassislar uchun muloqot qilish va bilim almashish uchun umumiy tilni ta'minlash orqali standartlashtirilgan terminologiya mineral resurslarning barqaror va mas'uliyatli rivojlanishiga hissa qo'shadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Azimova A.A. Konchilik terminlarining kelib chiqish tarixi// "Raqobatbardosh kadrlar tayyorlashda fan – ta'lim – ishlab chiqarish integratsiyasini takomillashtirish istiqbollari" xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya-2023.
2. Abjalova M., Geldiyeva X. Terminlarni tarjima qilish masalalari // Kompyuter lingvistikasi: muammolar, yechim, istiqbollar / Respublika ilmiy-texnik konferensiya to'plami. Elektron nashr / ebook. – Toshkent: ToshDO'TAU, 2021. – B. 85-89.
3. Chen, S., Geluykens, R., & Choi, C. J. (2006). The importance of language in global teams: A linguistic perspective. *Management International Review*, 46(6), 679-696.
4. Dhir, K. S., & Savage, T. (2002). The value of a working language. *International Journal of the Sociology of Language*, 158, 1-36.
5. D.Y.Khakimova, Method of studying the mine-technical terminology of the French language. Science, research, development #13 Technics and technology Berlin.2019
6. Dilrabo Yuldashovna Khakimova, Composition of the mining vocabulary, sources of origin and functional classification. *International Scientific Journal. ISJ Theoretical & Applied Science Philadelphia, USA, 2022*
7. <https://www.merriam-webster.com/thesaurus>
8. <https://www-oed-com.translate>
9. <https://dictionary.cambridge.org/>
10. <https://www.dictionary.com/>
11. <https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english>
12. <https://en.wiktionary.org/wiki/Wiktionary>
13. <https://www.macmillanenglish.com/>
14. <https://www.britannica.com/>

15. Abjalova M. Matnlarga avtomatik qayta ishlov beruvchi dasturlarning lingvistik ta'minoti manbalari // "O'zbek terminologiyasi: bugungi holati va istiqboli" ilmiy maqolalar to'plami, TDO'TAU, Toshkent, 2017.